

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.12571775

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ В ХОДЕ НЕОЛОГИЗАЦИИ ГЛАГОЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

© 2024 Д.Г. Орлова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
ORCID 0000-0001-7771-0068.

В статье рассматривается проблема словообразовательного варьирования как явление, которое сопровождает процесс неологизации семантико-словообразовательной глагольной подсистемы русского языка. Особое внимание уделено теоретическому аспекту изучения языкового варьирования. В работе использован динамический подход к изучению процесса неологизации языка, при котором становится возможным выявление тенденций неологизации как в определенный период языковой истории, так и в языковой диахронии в целом. В качестве материала исследования использованы лексикографические источники: «Словарь русского языка XI–XVII вв.», «Словарь русского языка XVIII века», «Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения», трехтомный словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века «Новые слова и значения», словарные материалы «Новое в русской лексике» 2015–2022 годов и «Словарь языка интернета.ru». Анализ словообразовательных вариантов, появившихся в ходе неологизации языка в разные периоды его развития, позволил сделать выводы о динамике взаимодействия словообразовательных моделей. Основным методом исследования – синхронно-диахронный. Для описания закономерностей словообразовательного варьирования на каждом из синхронных срезов использована методика словообразовательного анализа.

Ключевые слова: словообразовательное варьирование, неологизация, динамический подход, суффиксальные глагольные неологизмы, старорусский период, период формирования национального литературного языка, рубеж тысячелетий.

Для цитирования: Орлова Д.Г. Словообразовательное варьирование в ходе неологизации глагольной подсистемы русского языка / Д.Г. Орлова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 170–181. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12571775>.

Введение. Язык – это динамическая система, которая находится в постоянном развитии. Языковые изменения часто сопровождаются варьированием, охватывающим все уровни языка, что, несомненно, свидетельствует о глобальном характере этого явления для языковой системы, о его универсальности. Проблема языкового варьирования привлекает внимание ученых не одно десятилетие, поскольку не до конца решенными остаются вопросы соотношения понятий *вариант*, *вариативность*, *варьирование* с понятием *синонимия*. Нет единства в определении критериев определения специфики варьирования. Возможно понимание *вариантов* как «синонимов и формально различающихся модификаций лингвистических единиц при тождественности лексического значения» [1, с. 4]. Варианты могут рассматриваться и как «разные проявления одной и той языковой единицы, обусловленные разнообразием позиции в речевом ряду, стилистического задания, цели говорящего» [2, с. 50]. Понятия *вариативность* и *варьирование* дифференцируются отдельными исследователями. Так, *вариативность* может трактоваться как «способность языка в процессе эволюции создавать конкурирующие средства выражения на всех уровнях его структуры:

фонетическом; морфемном; лексическом и др. <...> изменение, модификацию языковых сущностей, существование двух или более вариантов одной и той же языковой единицы (фонемы, морфемы, лексемы)», а *варьирование* – как «фундаментальное свойство языка, охватывающее все лингвистические единицы, в том числе и слова иноязычного происхождения; основной источник исторических изменений» [1, с. 4]. Г.Г. Ивлева отмечает, что «возможность варьирования заложена в самой природе языка <...> процесс варьирования можно считать закономерным в языке, так как он характеризует языковые единицы различных уровней и является постоянным признаком языкового развития» [3, с. 121]. По утверждению Н.К. Власко, в последнее десятилетие прочно утвердился взгляд на варьирование как на сосуществование синхронных различий, конкурирующих форм, лежащее в основе языкового изменения: каждому изменению в языке предшествует этап сосуществования двух (старой и новой) или более модификаций форм, параллельное бытование которых и создает варьирование, приводящее к изменению, если один из вариантов закончит свое существование и заменится другим [4, с. 164]. Вариативность можно рассматривать и как механизм формирования деривационных смыслов в тексте: «Вариативность является онтологическим свойством языка и позволяет описать однотипные прототипические ситуации, связанные с теми или иными мотивами, идеями, объективированными различными языковыми средствами, в том числе и деривационными» [5, с. 324].

Причинами языкового варьирования выступают как внутренние языковые факторы, такие, как закон экономии речевых средств, закон аналогии, закон системности, так и внешние языковые факторы, например, влияние других языков.

Вариативность может проявляться как в синхронии, когда в языке существуют в определенный момент времени две или более лексические единицы, имеющие тождественное семантическое значение, так и в диахронии, когда в одном языке в разные периоды времени для обозначения одной и той же реалии используются различные лексические единицы [6, с. 74].

Вопросам языкового варьирования посвящены работы О.С. Ахмановой, З.М. Богословской, В.В. Виноградова, К.С. Горбачевича, Л.К. Граудиной, Л.П. Крысина, В.Н. Немченко, Р.П. Рогожниковой и др. Еще раз отметим, что, несмотря на многочисленные исследования по вопросам варьирования, границы понятия *языковой вариант* до сих пор четко не обозначены. Бесспорным признается выделение акцентных, фонетических, фонематических вариантов, так как вариантные отношения возникают при формальных различиях семантически тождественных языковых единиц [7, 8]. Одним из дискуссионных аспектов проблемы вариантности является обоснование критериев выделения словообразовательных вариантов [9, 10]. У исследователей нет единого мнения относительно типов варьирования, специфики преобразования вариантов в процессе исторического развития языка [11, с. 147].

Под словообразовательными вариантами чаще всего понимаются «семантически тождественные языковые формы, характеризующиеся общностью корневой морфемы и различием семантически соотносительных аффиксальных морфем – префиксов и суффиксов» [12, с. 519]. В отличие от других параллельных средств языка словообразовательные варианты отвечают требованиям системности, регулярной взаимозаменяемости, функциональной эквивалентности словообразовательного значения, однородности сравниваемых структур [13, с. 12]. Следует отметить, что представители Казанской школы обозначают словообразовательные варианты как словообразовательные синонимы, полагая, что словообразовательная синонимия – «это синонимия словообразовательных типов, характеризующихся одинаковыми

словообразовательных связями, проявляющимися в общности производящих основ синонимов, одинаковыми словообразовательными значениями, но разными словообразовательными средствами (синоморфемами), а создается такая синонимия «противопоставлением общности производящих основ, создающих базу лексической синонимии, и разности образующих формантов, идентичных в плане словообразовательной семантики» [9, с. 101–102].

Мы, вслед за О.И. Дмитриевой, понимаем под словообразовательным варьированием «передачу одинаковых или максимально близких словообразовательных значений разными формальными способами» [14, с. 8]. Однокорневые варианты не возникают случайно, а образуются по действующим моделям. Варьирование наблюдается в границах словообразовательных типов. Со временем словообразовательные варианты утрачиваются: один вариант вытесняет другой. Однако при этом возможно и развитие отношений синонимии, если в словообразовательных парах появляются семантические и стилистические различия [11, с. 151].

Процесс словообразовательного варьирования сопровождается неологизацией языка, которая является результатом языковой динамики. Исследование неологических процессов и варьирования новых языковых единиц в основном базируется на анализе именных единиц языка. Работы, относящиеся к области глагольной неологии, немногочисленны [15, 16]. Имеются отдельные исследования, посвященные глагольным словообразовательным вариантам, появившимся в разные периоды развития русского литературного языка [10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21]. Словообразовательные варианты суффиксальных глагольных новообразований представляют объект нашего изучения в рамках данной статьи. Актуальность данной проблематики определяется необходимостью синхронно-диахронного исследования процесса неологизации русского языка, способствующего выявлению тенденций и факторов языковой динамики. Цель, которая ставится в статье, – синхронно-диахронное исследование подсистемы русских суффиксальных глагольных неологизмов в аспекте их словообразовательного варьирования. Такое изучение языковых процессов даёт возможность охватить весь письменный период русского литературного языка, что позволяет представить тот или иной семантико-словообразовательный процесс в целом, более или менее полно отразить картину языковой эволюции [22, с. 57]. Синхронно-диахронный подход к исследованию языкового материала позволяет выявить тенденции процесса неологизации как в каждый из периодов языковой эволюции, так и в языковой диахронии в целом.

Материал и методы исследования. Как уже отмечалось, глагольная подсистема языка является менее активной с точки зрения неологизации, чем именная подсистема, и менее исследованной. Появление большого количества неологизмов происходит, как правило, в переходные периоды развития языка, когда и происходит словообразовательное варьирование. Предпринятый синхронно-диахронный анализ охватывает следующие периоды истории русского литературного языка: 1) старорусский период (XV–XVII вв.); 2) период формирования единого национального русского литературного языка (XVIII в.); 3) конец XX – начало XXI вв., то есть рубеж тысячелетий (подчеркнем, что начало XXI в. мы рассматриваем широко: временной промежуток с 2000-го года по настоящее время). В качестве материала исследования были взяты лексикографические источники: «Словарь русского языка XI–XVII вв.», «Словарь русского языка XVIII века», «Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения», трехтомный словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века «Новые слова и значения», составителями которого

являются Т.Н. Буцева, Е.А. Левашов, Ю.Ф. Денисенко и др., словарные материалы «Новое в русской лексике» 2015–2022 годов и «Словарь языка интернета.ру» под редакцией М.А. Кронгауза. Обращение к лексикографическим источникам материала позволяет дать системный анализ глагольной лексики, которая пополняла язык в процессе его неологизации. Отметим, что «Словарь русского языка XVIII века» и «Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения» являются динамическими словарями, в которых содержатся специальные пометы для фиксации новообразований, и это позволяет определить время появления того или иного неологизма в русском языке. Отбор языкового материала из «Словаря русского языка XI–XVII вв.» производился на основе словарной фиксации первых употреблений слова в текстах, относящихся к XV–XVII вв. Методом сплошной выборки из лексикографических источников были отобраны суффиксальные глагольные неологизмы (около 990 языковых единиц: старорусский период – 360 ед.; период формирования единого национального русского литературного языка – 410 ед.; рубеж тысячелетий – 220 ед.), которые были проанализированы в структурно-семантическом и функциональном аспектах. В ходе словообразовательного анализа было выявлено примерно 90 рядов словообразовательных вариантов глагольной лексики (в старорусский период – 20 новообразований, в период формирования единого национального литературного языка – 60, на рубеже тысячелетий – 10). Неологизмы, их дефиниции и иллюстративный материал, который показывает особенности их употребления, взяты из перечисленных выше лексикографических источников.

Новизна исследования определяется тем, что динамика процесса словообразовательного варьирования рассматривается в широкой исторической перспективе, с опорой на метод синхронно-диахронного анализа с привлечением широкого языкового материала. Сделанные выводы имеют значение для исследований в области русского исторического словообразования, а также неологии.

Результаты и обсуждение. Процесс неологизации русской глагольной лексики сопровождается словообразовательным варьированием, что подтверждается лексикографическими данными. В старорусском языке (XV–XVII вв.) нами было зафиксировано 20 рядов словообразовательных вариантов: *закон-и-ти* – *закон-ствова-ти* «устанавливать законы», *ковар-нича-ти* – *ковар-ствова-ти* «строить козни, замышлять зло», *пророч-ествова-ти* – *пророч-и-ти* «предсказывать, предвещать», *сирот-ѣ-ти* – *сирот-ствова-ти* «быть (стать) сиротой, одиноким, беззащитным человеком», *молн-ѣ-ти* – *молн-ова-ти* «блистать молнией» и др. Словообразовательные варианты в приведенных рядах образованы от одной производящей основы, имеют одно и то же словообразовательное значение, выраженное, однако, разными словообразовательными средствами, например: *сирот-ѣ-ти* – *сирот-ствова-ти* образованы от существительного *сирота*, имеют словообразовательное значение «быть тем, что названо производящей основой», выраженное суффиксами *-ѣ-* и *-ствова-* соответственно. Отметим, что значение глагола *сиротѣти* в словарной статье дается через посредство глагола *сиротствовати*: «то же, что и сиротствовати». Подобная трактовка значений характерна для словообразовательных вариантов.

Возникновение словообразовательных вариантов в старорусский период в большинстве случаев связано с конкурированием словообразовательных моделей. Словообразовательная модель с суффиксом *-и-* была типична и наиболее продуктивна как для древнерусского, так и для старорусского языка [23], поскольку является более коротким и более простым способом выражения словообразовательного значения. В отношении конкуренции с этой моделью в старорусский период вступает глагольная

модель с суффиксом *-ствова-* (*-ествова-*), которая, как мы полагаем, является маркером книжной стилистической окраски, в то время как суффикс *-и-* характерен для стилистически нейтральных глаголов или слов народно-разговорной окрашенности. Так, глагол *законити* употреблялся в деловой письменности, например, в «Челобитной Никиты Пустосвята»: «*И потомъ начатъ во градъ Псковъ люди учити, и церковные и монастырские чины уставливати и всъмъ законити...*» [25, вып. 5, с. 218], а его вариант *законствовати* встречается только в книжном своде митрополита Макария «Великие Минеи-Четии», который содержит жития святых, патерики и другие памятники церковной литературы: «*Аггль же гнь рече к нему: лукавне и прелестъне, законъствуяи снь члчь судить по праву*» [25, вып. 5, с. 222]. В отношениях конкуренции словообразовательная модель с суффиксом *-ствова-* находилась и со словообразовательной моделью с суффиксом *-ова-*: *дьякон-ова-ти* – *дьякон-ствова-ти* «исполнять обязанности дьякона». Значение глагола *дьяконствовати* также дается через посредство глагола *дьяконовати* «то же, что дьяконовати». Однако в этой паре словообразовательные варианты возникли одновременно, глагол *дьяконовати* первичен и фиксируется 1395 г. в «Поучении митрополита Киприана новгородскому духовенству»: «*А что мя есте въпросили, аже коли диаконь не пригодится, а надобъть многымъ которому младшему дьяконовати*» [25, вып. 4, с. 399], глагол *дьяконствовати* встречается в «Житии Антония Сийского» 1578 г.: «*Диаконствовати не держай*» [25, вып. 4, с. 399]. Как видим, в данном ряду словообразовательные варианты имеют одинаковую стилистическую маркированность. Конкуренция моделей, как нам кажется, обусловлена тематическим распределением: глаголы с суффиксом *-ствова-* в большинстве случаев соотносились с именами лиц по сану, чину, должности и социальному положению (*архиерей-ствова-ти* «быть в сане архиерея, быть архиереем», *бояр-ствова-ти* «быть боярином, вести образ жизни боярина» и др.) и с именами, обозначающими поведение, социальное взаимодействие (*ковар-ствова-ти* «строить козни, замышлять зло», *пророч-ествова-ти* «предсказывать, прорицать»), когда глаголы с суффиксом *-ова-* имели более широкое тематическое распределение (семантика покрытия объектов *грунт-ова-ти* «класть грунт, первый слой краски, фон», семантика физического воздействия на объект *пил-ова-ти* «пилить», семантика интеллектуального действия *аргумент-ова-ти* «сообщать какие-л. сведения, свидетельствовать», семантика состояния *голод-ова-ти* «голодать», семантика, связанная с силой природы, *молн-ова-ти* «блистать молнией»). Таким образом, появление словообразовательных вариантов с суффиксами *-ствова-* и *-ова-* связано с тематическим распределением глаголов: глаголы с суффиксом *-ова-* могли относиться к различным тематическим группам, в то время как глаголы с суффиксом *-ствова-* относились преимущественно к глаголам деятельности и поведения.

Конкуренция моделей может быть связана и с явлением множественной мотивации, поскольку сложность составляет определение производящей основы в случаях типа *королевствовати* «править королевством, быть королем», *королевствовати* < *король* или *королевствовати* < *королевство*. Вследствие южнославянского влияния в древнерусском и старорусском языке активизируется отвлеченный суффикс *-ств(о)*, с помощью которого образуются существительные (*бѣда* > *бѣд-ств-о*), которые становятся производящей основой для глаголов (*бѣдство* > *бѣдств-ова-ть* «находиться в бедствии»). Однако не всегда последовательно происходило словообразование (*бѣда* > *бѣд-ств-о* > *бѣдств-ова-ть*), во многих случаях отсутствовала ступень словообразования, на которой образуется отвлеченное существительное с суффиксом *-ств(о)* и появляется глагол с помощью суффикса -

ствова- (*архиерей* > *архиерей-ствова-ть*). В связи с этим в старорусский период суффикс *-ствова-* не всегда просто дифференцировать от сочетания двух суффиксов.

Появление словообразовательных вариантов в старорусском языке связано и с формированием новой словообразовательной модели с суффиксом *-нича-*. Глаголы с суффиксом *-нича-* немногочисленны в старорусский период, так как в основном они появляются в конце XVII в. и тематически относятся к глаголам, семантика которых связана с бытовыми действиями (*пост-нича-ти* «соблюдать пост, поститься», *столь-нича-ти* «прислуживать за столом, подавать еду»), к глаголам с семантикой бытия (*смерт-нича-ти* «приближаться к смерти») и глаголам с семантикой поведения (*силь-нича-ти* «1. Применять силу. 2. Творить насилие, самоуправство. 3. Насиловать (женщину)»). Именно глагол с семантикой поведения вступает в отношения словообразовательного варьирования: *ковар-нича-ти* – *ковар-ствова-ти* «строить козни, замышлять зло». Однако нам встретился только один ряд словообразовательных вариантов с суффиксом *-нича-*, что свидетельствует о том, что в старорусский период только намечается формирование новой словообразовательной модели.

Развитие словообразовательной модели с суффиксом *-нича-* приходится главным образом на XVIII в. В этот период появляется большое количество глаголов с общей семантикой деятельности и поведения. Наиболее активно образование агентивных глаголов идет при помощи суффикса *-нича-*, часть из которых вступает в отношения словообразовательного варьирования с производными по другим словообразовательным моделям: *буйн-и-ть* – *буйн-нича-ть* «буйно себя вести», *вертопраш-и-ть* – *вертопраш-нича-ть* «быть вертопрахом; вести себя как вертопрах», *враждеб-ствова-ть* – *враждеб-нича-ть* «быть во вражде с кем-л., проявлять враждебное отношение к кому-л.». Часто словообразовательные варианты фиксируются в одной словарной статье, например, *буйнить* – *буйничать*, *вертопрашить* – *вертопрашничать*, *ехидничать* – *ехидствовать*, *кляузничать* – *кляузить*, *мытарить* – *мытарствовать* – *мытарничать*. Анализ показывает, что происходит конкуренция традиционных словообразовательных моделей с суффиксами *-и-* и *-ствова-* с новой формирующейся моделью с суффиксом *-нича-* [подробнее об этом в 17].

Большое количество словообразовательных вариантов в XVIII в. появилось благодаря заимствованию не только новых слов, но и новых аффиксов, а именно суффиксов *-ирова-* и *-изирова-*. В XVIII в. происходили существенные изменения в лексической системе русского литературного языка: заимствование было как внешним (из других языков: преимущественно из немецкого, французского и польского), так и внутренним (из живого народного языка). Благодаря большому количеству заимствованных глаголов (около 200 единиц) под влиянием немецких суффиксов *-ieren-*, *-izieren-* появились два составных варианта суффикса *-ова-*: *-изирова-* и *-ирова-* [24]. По образцу подобных заимствований в языке начала формироваться новая словообразовательная модель с контаминированными суффиксами *-ирова-* и *-изирова-*: *ботанизировать*, *лавировать*, *пикировать* и др. Кроме того, под влиянием заимствований из польского языка, в которых был широко распространен глагольный суффикс *-ować* (*администр-ова-ть* «пол. *administrować*. Осуществлять администрацию, править, управлять») русский глагольный суффикс *-ова-* расширил свои функции: присоединился не только к русскоязычным основам (*бронз-ова-ть* < *бронза* + суффикс *-ова-*), но и к иноязычным основам (*комплект-ова-ть* от пол. *kompletować* + суффикс *-ова-*). Суффикс *-ова-* стал активным средством приспособления к русской глагольной системе именных и глагольных основ, заимствованных из других языков [24]. Поскольку в период формирования национального литературного русского языка были

интенсивными связи с зарубежными странами, заимствование могло происходить одновременно из двух языков, и как следствие, появилось много рядов словообразовательных вариантов: *атакировать* (нем. *attakieren*) – *атаковать* (польск. *atacować*), *бальзамировать* (нем. *balsamieren*) – *бальзамовать* (польск. *balsamować*), *блокировать* (нем. *blockieren*) – *блоковать* (франц. *bloquer*), *компрометировать* (нем. *kompromittieren*) *компрометровать* (фр. *compromettre*) и др. Многие из подобных словообразовательных вариантов довольно быстро перестали употребляться, согласно данным словаря.

Словообразовательная модель с суффиксами *-ирова-* и *-изирова-* начала формироваться в XVIII в. и отличалась малой продуктивностью. Однако по мере развития языка модель с суффиксами *-ирова-* и *-изирова-* начала активизироваться и в современном русском языке стала одной из продуктивных. Об этом свидетельствует многочисленные новообразования рубежа тысячелетий: *дебилизировать*, *зомбировать*, *клонировать* и др. Суффиксы *-ирова-* и *-изирова-* расширили свои функции и стали присоединяться не только к собственно иноязычным основам, но и к уже освоенным иноязычным основам, и к русскоязычным основам: *бомжировать*, *криминализировать*, *продюсировать*. В большинстве случаев новообразования с суффиксами *-ирова-* и *-изирова-* стали стилистически маркироваться как книжные слова (за исключением слов, семантика производящих основ которых несет в себе негативные коннотации, как в случае с глаголом *дебилизировать*). На рубеже тысячелетий словообразовательная модель с суффиксами *-ирова-* и *-изирова-* также вступает в отношения словообразовательного варьирования: *пират-ирова-ть* – *пират-и-ть* «незаконно, без лицензии копировать, тиражировать и распространять чужие книги, компьютерные программы, аудио- и видеозаписи и т.п.; заниматься пиратством», *бомж-ева-ть* – *бомж-ирова-ть* – *бомж-и-ть* «быть бомжом; вести образ жизни бомжа», *ремикс-ирова-ть* – *ремикс-ова-ть* «создать (создавать) ремикс», *факс-ирова-ть* – *факс-ова-ть* «посылать, отправлять факсом какое-л. сообщение; факсовать», *скан-ирова-ть* – *скан-и-ть* «осуществлять сканирование» и др. В отношении словообразовательного варьирования вступают и словообразовательные модели с суффиксами *-и-* / *-ствова-*, *-а-* / *-и-*, *-ева-* / *-и-*: *капитанить* – *капитанствовать* «быть капитаном спортивной команды», *дэбать* – *дэбить* «вытянув руку в сторону под углом 45 градусов, согнув вторую руку в локте параллельно первой и опустив голову к локтю, выразить радость, удовлетворение от своих действий», *кринж-ева-ть* – *кринж-и-ть* «стыдиться чего-л.; чувствовать отвращение, возмущение и т.п. из-за чего-л. (сделанного другим человеком)» и др. Представляется, что словообразовательное варьирование чаще всего происходит из-за конкурирования словообразовательных моделей в связи со стилистическим распределением вариантов. Например, новообразования с суффиксом *-и-* закрепляются в первую очередь в разговорной речи, поскольку являются более короткими вариантами и способствуют экономии речевых усилий носителей языка, что вполне характерно для устной формы разговорной речи и интернет-коммуникации.

Заключение. Явление словообразовательного варьирования сопровождает процесс неологизации языка в переломные и переходные периоды его истории и является фактором языковой динамики, что подтверждается проанализированным языковым материалом. Словообразовательные варианты возникают системно в результате конкурирования словообразовательных моделей, когда в языке появляются новые модели, как это было в период формирования национального

литературного языка. Причинами словообразовательного варьирования могут быть и экстралингвистические факторы, которые влияют на лексическую систему языка, например, контакты с другими языками-донорами, и как следствие интенсивное вхождение заимствований в русский язык, которое приводит к появлению большого количества словообразовательных вариантов. Словообразовательные варианты могут быть стилистическими маркированными, например, глаголы, образованные по словообразовательной модели с суффиксами *-ирова-* и *-изирова-*, в период формирования национального литературного языка преимущественно закреплялись за письменной речью, поскольку тематически относились к науке, искусству, военному делу. В настоящее время глаголы с данными суффиксами могут приобретать разговорную маркированность, и в тоже время становятся маркерами профессиональной речи (например, *перформансировать* «разг.-проф. Продемонстрировать, представить (представлять) что-л. в жанре перформанса; принять (принимать) участие в нем»). Глаголы с суффиксом *-нича-*, которые в XVIII в. имели просторечную стилистическую окраску, на рубеже тысячелетий также составляют стилистически сниженный пласт лексики, часто становятся средствами выражения оценки в публицистической речи (*европейничать* «публ., неодобр. Бездумно ориентироваться на Западную Европу; слепо перенимать все европейское»). Новообразования с суффиксом *-ствова-*, имевшие в старорусском языке книжную стилистическую окраску, в настоящее время либо стилистически нейтральны (*руссофобствовать* «проявлять неприязнь ко всему русскому»), либо имеют разговорную стилистическую окраску (*дизайнерствовать* «разг. Работать дизайнером, заниматься дизайнерскими разработками»). Словообразовательные варианты могут появляться вследствие действия языковых законов, таких как закон аналогии. Так, словообразовательные варианты с суффиксом *-и-* часто в результате варьирования вытесняют другие модели, а сам формант выступает как одно из универсальных средств образования глаголов, поскольку может присоединяться как к русскоязычным, так и к иноязычным основам, может быть средством образования слов разной стилистической окрашенности.

Таким образом, явление словообразовательного варьирования является не только свидетельством динамики языка, но и само динамично по сути, так как отношения между словообразовательными вариантами меняются по мере развития языка. Судьба словообразовательных вариантов складывается по-разному: некоторые из рядов утрачиваются в тот период, в который они появились (*атакировать – атаковать*), другие вступают в отношения словообразовательной синонимии, приобретая либо новое значение, либо стилистическую маркированность (*пророчествовать – пророчить*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Митяева А.П. Варьирование концепта *бизнес* в русской лингвокультуре XX-XXI вв. / А.П. Митяева, О.Г. Щитова // Варьирование в языке и смежные с ним явления: монография / О.А. Александров, З.М. Богословская, А.П. Митяева и др.; под ред. З.М. Богословской; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – С. 4–30.
2. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистический терминов / Т.В. Матвеева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 562 с.
3. Ивлева Г.Г. О варьировании слов в немецком языке / Г.Г. Ивлева // Вопросы языкознания. – 1981. – № 6. – С. 121–127.
4. Власко Н.К. Варьирование как источник возможного языкового изменения / Н. К. Власко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 1-3. – С. 164–166.

5. Сидорова Т.А. Языковое варьирование как механизм формирования деривационных смыслов / Т.А. Сидорова // Актуальные проблемы современного словообразования: материалы Междунар. науч. конф. / под общ. ред. проф. Л.А. Араевой. – Кемерово: ИНТ, 2009. – С. 324–330.
6. Нечаевский В.О. Диахронический подход к варьированию единиц лексического уровня языка: постановка проблемы / В.О. Нечаевский // Вестник военного университета. – 2011. – № 2 (26). – С. 73–78.
7. Богословская З.М. Диалектная вариантология: монография / З.М. Богословская. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2005. – 271 с.
8. Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма: на материале современного русского языка / К.С. Горбачевич. – Л.: Наука, 1978. – 240 с.
9. Николаев Г.А. Лекции по русскому словообразованию: учеб. пособие / Г.А. Николаев / Казан. гос. ун-т филол. фак. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. – 188 с.
10. Кадькалова Э.П. Развитие отношений между словообразовательными моделями одной семантико-словообразовательной категории: принципы и перспективы изучения / Э.П. Кадькалова // Исследования по историческому словообразованию. – М., 1994. – С. 62–78.
11. Щеренко Е.В. Проблема словообразовательной вариантности глагольной лексики в истории русского языка / Е.В. Щеренко // Филологические этюды: сб. науч. ст. молодых учёных. – Саратов, 2014. – Вып. 17: в 2 кн. Кн. 2. – С. 147–152.
12. Иванова Г.А. Словообразовательная вариантность в метаязыке лингвистики / Г.А. Иванова // Вестник нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 4-2. – С. 519–521.
13. Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов / Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, Л.П. Катлинская. – 3-е изд., стереотип. – М., 2004. – 560 с.
14. Дмитриева О.И. Динамика глагольной семантико-словообразовательной подсистемы в русском языке XVIII века / О.И. Дмитриева // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2014. № 1 (20). – С. 6–12.
15. Буцева Т. Н., Зеленин А. В. Глаголы как объект описания аспектных неологических словарей // Активные процессы в современном русском языке: национальное и интернациональное: сб. науч. ст. / отв. ред. Л.В. Рацбурская. Москва: ФЛИНТА, 2021. С. 125–137.
16. Николина Н. А. Тенденции современного глагольного словопроизводства // Русский язык в школе. – 2021. – Т. 82, № 5. – С. 80–85.
17. Кадькалова Э.П. К изучению законов словопроизводства: Агентивные глаголы в русском языке / Э.П. Кадькалова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2007. – 216 с.
18. Кадькалова Э.П. К перспективам изучения вариантных единиц языковых систем / Э.П. Кадькалова // Язык и общество в синхронии и диахронии. Труды и материалы Международной конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения проф. Лидии Ивановны Баранниковой // Сост. В.Е. Гольдин, О.Ю. Крючкова, С.П. Хижняк. – Саратов: «Научная книга», 2005. – С. 24–33.
19. Кадькалова Э.П. Выход в теорию словообразования: к вопросу о соотношении понятий словообразовательная производность и словообразовательная мотивированность / Э.П. Кадькалова. – Саратов: ООО «Буква», 2015. – 341 с.
20. Литвинникова О.И. Словообразовательные варианты русского диалектного глагола (внутриглагольная производность) / О.И. Литвинникова // Проблемы варьирования языковых единиц (на материале русского языка): сб. статей / под ред. Т.В. Поповой. – Екатеринбург: Уральский университет. – 1994. – С. 91–98.
21. Тарасова Е.Н. Вариативность словообразовательных моделей глагольных неологизмов в русском языке XVIII в. / Е.Н. Тарасова // Развитие словообразовательной и лексической системы русского языка: материалы III Республиканского научного семинара (18-21 ноября, г. Саратов). – Саратов, 2009. – С. 182–187.
22. Дмитриева О.И. Проблема динамического исследования словообразовательных подсистем русского языка / О.И. Дмитриева // Развитие словообразовательной и лексической системы русского языка: Материалы III Республиканского научного семинара (Саратов, 18–21 ноября 2009 г.) / ред. кол. О.И. Дмитриева, Т.Н. Александрова, С.А. Хромова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. – С. 54–64.
23. Дмитриева О.И. Динамическая модель русской внутриглагольной префиксации / О.И. Дмитриева, под ред. О.Ю. Крючковой. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2005. – 224 с.
24. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / В.В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1986. – 640 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

25. Словарь русского языка XI–XVII вв. – М.: Наука, 1975 –.

26. Словарь русского языка XVIII в. – Л.: Наука; СПб.: Наука, 1984 –.

27. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века в 2 т. Т. I (А-К) / авт. Т.Н. Буцева, Е.А. Левашов, Ю.Ф. Денисенко, Н.Г. Стулова, Н.А. Козулина, С.Л. Гонобоблева; ред. Т.Н. Буцева (отв. ред.), Ю.Ф. Денисенко, Е.А. Левашов. – СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2009. – 815 с.

28. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века в 3 т. Т. 2. (Клиент-банк – Паркетный) / авт. Е.А. Левашов, Ю.Ф. Денисенко, А.Ю. Кожевникова, Ю.С. Ридецкая, Т.Н. Буцева, О.М. Карева; под ред. Т.Н. Буцевой, Е.А. Левашова. – СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. – 1392 с.

29. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века в 3 т. Т. 3 (Паркомат – Я) / авт. А.Ю. Кожевникова, Ю.Ф. Денисенко, С.Д. Левина, Е.А. Левашов, Е.П. Снегова, Ю.С. Ридецкая, О.М. Карева, Е.Н. Шагалова, Н.А. Козулина, Е.Н. Геккина; под ред. Т.Н. Буцевой, Е.А. Левашова. – СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. – 1360 с.

REFERENCES

1. Mityaeva, A. P., & Shchitova, O. G. (2015). Var'irovanie kontsepta *biznes* v russkoy lingvokul'ture XX-XXI vv. [Variation of the concept of *business* in Russian linguistic culture of the XX–XXI centuries]. In Z. M. Bogoslovskaya (Ed.), *Var'irovanie v yazyke i smezhnye s nim yavleniya* [Variation in language and related phenomena] (pp. 4–30). Tomsk: Tomsk Polytechnic University Publishing House. (In Russian)

2. Matveeva, T. V. (Ed.). (2010). *Polnyy slovar' lingvisticheskikh terminov* [Complete dictionary of linguistic terms]. Rostov-on-Don: Feniks. (In Russian)

3. Ivleva, G. G. (1981). O var'irovanii slov v nemetskom yazyke [On the variation of words in the German language]. *Voprosy yazykoznaniya*, 6, 121–127. (In Russian)

4. Vlasko, N. K. (2017). Var'irovanie kak istochnik vozmozhnogo yazykovogo izmeneniya [Variation as a source of possible language change]. *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk*, 1–3, 164–166. (In Russian)

5. Sidorova, T. A. (2009). Yazykovoe var'irovanie kak mekhanizm formirovaniya derivatsionnykh smyslov [Language variation as a mechanism for the formation of derivational meanings]. In L. A. Araeva (Ed.), *Aktual'nye problemy sovremennogo slovoobrazovaniya* [Current problems of modern word formation] (pp. 324–330). Kemerovo: INT. (In Russian)

6. Nechaevskij, V. O. (2011). Diakhronicheskiy podkhod k var'irovaniyu edinit leksicheskogo urovnya yazyka: postanovka problemy [Diachronic approach to variation of units of the lexical level of language: problem statement]. *Vestnik voennogo universiteta*, 2 (26), 73–78. (In Russian)

7. Bogoslovskaya, Z. M. (2005). *Dialektnaya variantologiya* [Dialectal variantology]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University Publishing House. (In Russian)

8. Gorbachevich, K. S. (1978). *Variantsnost' slova i yazykovaya norma: na materiale sovremennogo russkogo yazyka* [Word variation and language norm: based on the material of the modern Russian language]. Leningrad: Nauka. (In Russian)

9. Nikolaev, G. A. (Ed.). (2009). *Lektsii po russkomu slovoobrazovaniyu* [Lectures on Russian word formation]. Kazan: Kazan State University. (In Russian)

10. Kad'kalova, E. P. (1994). Razvitie otnosheniy mezhdu slovoobrazovatel'nymi modelyami odnoy semantiko-slovoobrazovatel'noy kategorii: printsipy i perspektivy izucheniya [Development of relations between word-formation models of one semantic-word-formation category: principles and prospects for studying]. In *Issledovaniya po istoricheskomu slovoobrazovaniyu* [Research on historical word formation] (pp. 62–78). Moscow. (In Russian)

11. Shcherenko, E. V. (2014). Problema slovoobrazovatel'noy variantnosti glagol'noy leksiki v istorii russkogo yazyka [The problem of word-formation variation of verbal vocabulary in the history of the Russian language]. *Filologicheskie etyudy*, 17, 147–152. (In Russian)

12. Ivanova, G. A. (2010). Slovoobrazovatel'naya variantsnost' v metazyke lingvistiki [Word-formation variation in the metalanguage of linguistics]. *Vestnik nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo*, 4-2, 519–521. (In Russian)

13. Graudina, L. K., & Itskovich, V. A., & Katlinskaya, L. P. (Ed.). (2004). *Grammaticheskaya pravil'nost' russkoy rechi. Stilisticheskii slovar' variantov* [Grammatical correctness of Russian speech. Stylistic dictionary of variants]. Moscow. (In Russian)

14. Dmitrieva, O. I. (2014). Dinamika glagol'noy semantiko-slovoobrazovatel'noy podsystemy v russkom yazyke XVIII veka [Dynamics of the verbal semantic-word-formation subsystem in the Russian language of the 18th century]. *Vestnik Volgogradskogo gos. un-ta. Ser. 2, Yazykozn.*, 1 (20), 6–12. (In Russian)

15. Butseva, T. N., & Zelenin, A. V. (2021). Glagoly kak ob"ekt opisaniya aspektnykh neologicheskii slovary [Verbs as an object of description in aspectual neological dictionaries]. In L.V. Ratsiburskaya (Ed.), *Aktivnye protsessy v sovremennom russkom yazyke: natsional'noe i internatsional'noe* [Active processes in modern Russian language: national and international] (pp. 125–137). Moscow: FLINTA. (In Russian)
16. Nikolina, N. A. (2021). Tendentsii sovremennogo glagol'nogo slovooproizvodstva [Trends in modern verbal word production]. *Russkiy yazyk v shkole*, 82 (5), 80–85. (In Russian)
17. Kad'kalova, E. P. (2007). *K izucheniyu zakonov slovooproizvodstva: agentivnye glagoly v russkom yazyke* [Towards the study of the laws of word production: agentive verbs in the Russian language]. Saratov: Nauka. (In Russian)
18. Kad'kalova, E. P. (2005). *K perspektivam izucheniya variantnykh edinit yazykovykh sistem* [On the prospects of studying variant units of language systems]. In *Yazyk i obshchestvo v sinkhronii i diakhronii. Trudy i materialy Mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy 90-letiyu so dnya rozhdeniya prof. Lidii Ivanovny Barannikovoy* [Language and society in synchrony and diachrony. Proceedings and materials of the International Conference dedicated to the 90th anniversary of the birth of prof. Lidia Ivanovna Barannikova] (pp. 24–33). Saratov: Nauchnaya kniga. (In Russian)
19. Kad'kalova, E. P. (2015). *Vykhod v teoriyu slovoobrazovaniya: k voprosu o sootnoshenii ponyati slovoobrazovatel'naya proizvodnost' i slovoobrazovatel'naya motivirovannost'* [Entering the theory of word formation: on the issue of the relationship between the concepts of word-formation derivativeness and word-formation motivation]. Saratov: Bukva. (In Russian)
20. Litvinnikova, O. I. (1994). *Slovoobrazovatel'nye varianty russkogo dialektного glagola (vnutriglagol'naya proizvodnost')* [Derivational variants of the Russian dialect verb (intraverbal derivation)]. In T. V. Popova *Problemy var'irovaniya yazykovykh edinit (na materiale russkogo yazyka)* [Problems of varying linguistic units (based on the Russian language)] (pp. 91–98). Ekaterinburg: Ural University. (In Russian)
21. Tarasova, E. N. (2009). *Variativnost' slovoobrazovatel'nykh modeley glagol'nykh neologizmov v russkom yazyke XVIII v.* [Variability of word-formation models of verbal neologisms in the Russian language of the 18th century]. In *Razvitie slovoobrazovatel'noy i leksicheskoy sistemy russkogo yazyka: materialy III Respublikanskogo nauchnogo seminar (18-21 noyabrya, g. Saratov)* [Development of the word-formation and lexical system of the Russian language: materials of the III Republican scientific seminar (November 18-21, Saratov)] (pp. 182–187). Saratov. (In Russian)
22. Dmitrieva, O. I. (2009). *Problema dinamicheskogo issledovaniya slovoobrazovatel'nykh podsystem russkogo yazyka* [The problem of dynamic research of word-formation subsystems of the Russian language]. In *Razvitie slovoobrazovatel'noy i leksicheskoy sistemy russkogo yazyka: Materialy III Respublikanskogo nauchnogo seminar (Saratov, 18–21 noyabrya 2009 g.)* [Development of the word-formation and lexical system of the Russian language: Materials of the III Republican Scientific Seminar (Saratov, November 18–21, 2009)] (pp. 54–64). Saratov: Nauka. (In Russian)
23. Dmitrieva, O. I. (2005). *Dinamicheskaya model' russkoy vnutriglagol'noy prefiksatsii* [Dynamic model of Russian intraverbal prefixation]. Saratov: Saratov University Publishing House. (In Russian)
24. Vinogradov, V. V. (1986). *Russkiy yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove)* [Russian language (Grammatical doctrine of words)]. Moscow: Vysshaya shkola. (In Russian)

Поступила в редакцию 01.04.2024 г.

WORD-FORMATION VARIATION IN NEOLOGIZATION OF VERBAL SUBSYSTEM IN THE RUSSIAN LANGUAGE

D.G. Orlova

The article addresses word-formation variation as a phenomenon that accompanies the process of neologization of the semantic-word-formation verbal subsystem in the Russian language. A special attention is paid to the theoretical aspect of the language variation study. The dynamic approach to the study of the process of language neologization is applied. It enables to identify trends in neologization both in a certain period of linguistic history, and in linguistic diachrony in general. The following lexicographic sources were used as the research material: "Dictionary of the Russian Language of the XI–XVII Centuries", "Dictionary of the Russian Language of the XVIII Century", "Explanatory Dictionary of the Russian Language of the End of the XX Century: Language Changes", a three-volume dictionary-reference book on the materials of the press and literature of the 90^s of the XX century "New Words and Meanings", dictionary materials "New in Russian Vocabulary" of 2015–2022 and "Dictionary of the Language of the Internet.ru". The analysis of word-formation variants that appeared in the course of the neologization of the language in different periods of its development allowed us to draw conclusions

about the dynamics of interaction of word-formation patterns. The principle research method is synchronous-diachronic. To describe the patterns of word-formation variation at each of the synchronous layers, the method of word-formation analysis was used.

Key words: word-formation variation, neologization, dynamic approach, suffixal verbal neologisms, Old Russian period, period of formation of the national literary language, turn of the millennium.

Орлова Дарья Григорьевна.

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Российская Федерация, г. Саратов.

Аспирант кафедры русской филологии и медиаобразования.

Ассистент.

ORCID 0000-0001-7771-0068.

E-mail: dasha.g.orlova@mail.ru

Orlova Daria Grigorievna.

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, Russian Federation, Saratov.

Postgraduate Student at Department of Russian Philology and Media Education.

Assistant.

ORCID 0000-0001-7771-0068.

E-mail: dasha.g.orlova@mail.ru